

Aplicaciones de la integración de drones, fotogrametría y sistemas de información geográfica en la planificación urbana de contextos vulnerables: un estudio de caso en Sierra Leona

Covadonga Lorenzo-Cueva⁽¹⁾

Resumen: El presente artículo muestra el trabajo realizado en un proyecto de investigación financiado, en el que se utiliza la aplicación integrada de drones, fotogrametría y Sistemas de Información Geográfica (SIG) para el diagnóstico y la planificación urbana en una pequeña comunidad de la ciudad de Makeni, en Sierra Leona. En concreto, se ha desarrollado una metodología empleando tecnologías de bajo coste para la creación de una cartografía digital que apoye prácticas convencionales en el campo de la planificación urbana, superponiendo, datos abiertos proporcionados por las administraciones, información recopilada en el trabajo de campo y datos obtenidos con fotogrametría empleando las fotografías aéreas tomadas en la zona con un dron.

Palabras clave: Planeamiento Urbano - Drones - SIG (Sistemas de Información Geográfica) - Fotogrametría

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 158]

⁽¹⁾ **Covadonga Lorenzo-Cueva** es profesora titular del Departamento de Arquitectura y Diseño de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad San Pablo-CEU, donde es directora del Laboratorio de Fabricación Digital (Fab Lab Madrid CEU) y Subdirectora de Profesorado e Investigación. Doctora Arquitecta por la Universidad de Navarra donde realizó el Máster en Diseño Arquitectónico, se graduó como Arquitecta en la Universidad Politécnica de Madrid.

Introducción

Las dinámicas informales que actualmente predominan en las áreas periurbanas de las grandes ciudades en Sierra Leona, orientadas principalmente según la estructura jerárquica tradicional del territorio, están guiando la transformación urbana sin una visión global a medio o largo plazo. Además, existen otros factores, como la falta de personal cualificado (arquitectos, urbanistas, ingenieros, etc.), la ausencia de un marco legal avanzado para la planificación urbana, el peso de la tradición, la escasez de recursos, los significativos défi-

cits que afectan a estas áreas y una lista de prioridades a corto plazo que impiden la implementación de acciones de planificación urbana a largo plazo. Por todas estas razones, ciudades como Makeni y sus alrededores están creciendo sin un plan global que proporcione una visión integral y transversal. (Perea, 2015). El Gobierno de Sierra Leona, consciente de esta problemática, está esforzándose en aplicar enfoques innovadores de planificación urbana que garanticen ciudades más accesibles, inclusivas y resilientes y que, además, se enfrenten a los nuevos desafíos relacionados con el cambio climático, la migración y la accesibilidad. Para ello, uno de los pilares sobre los que están trabajando es el empleo de nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial, el Internet de las Cosas, el Aprendizaje Automático, el Big Data o los Sistemas de Información Geográfica que están adquiriendo un papel relevante en la sociedad como catalizadores de un cambio orientado hacia la reorganización de sus ciudades. (Lorenzo-Cueva, 2023). Este cambio afectará, además, a otros aspectos clave relacionados con la justicia social, la salud, las economías emergentes o las nuevas dinámicas de participación ciudadana.

En este sentido, el Gobierno de Sierra Leona, comenzó a implantar una Estrategia Nacional de Innovación Digital (NIDS) en el año 2019, con el fin de aplicarla durante diez años, centrada en la innovación, la participación ciudadana y la adopción de una economía digital. (Gobierno de Sierra Leona, 2019). Por otra parte, en el año 2018 se fundó la Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación (Directorate of Science, Technology and Innovation) (DSTI), con el fin de utilizar las tecnologías emergentes para ayudar al gobierno a cumplir con su Plan Nacional de Desarrollo a Medio Largo Plazo (MTNDP) y convertir a Sierra Leona en una nación ágil e innovadora que impulsara la investigación en busca del desarrollo económico y social. En concreto, entre las tecnologías que se están empleando para la implicación de los ciudadanos en la planificación urbana cabe destacar la Fabricación Digital, la Inteligencia Artificial, Machine Learning, Data Mining, Visualización de Datos y Sistemas de Información Geográfica (SIG).

En este contexto, apoyándonos en estos esfuerzos y en la oportunidad de disponer de datos en abierto facilitados por las instituciones gubernamentales, proponemos la incorporación de tecnologías *low cost* para el análisis y la planificación urbana en la zona de intervención del proyecto de investigación, un área periurbana de la ciudad de Makeni, denominada corredor Panlap-Kunsho. Solamente tras un análisis profundo del contexto, a partir de una cartografía digital completa y actualizada será posible realizar análisis, diagnósticos y simulaciones que permitan a las instituciones tomar decisiones informadas basadas en datos, adaptando las ciudades a las necesidades de los ciudadanos. Especialmente, en contextos vulnerables como éste en el que nos encontramos, el uso de tecnologías de bajo coste que apoyen la toma de decisiones resulta especialmente necesario, dado que los recursos disponibles son escasos y deben ser optimizados. Aquí, mejorar los procesos de planificación urbana es crucial, y las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías son un apoyo fundamental.

La integración de drones, fotogrametría y SIG ha transformado significativamente la planificación urbana en numerosas ciudades. En los últimos años, los drones han ganado popularidad debido a su capacidad para capturar imágenes aéreas de alta resolución y recopilar datos de manera no invasiva. Estas capacidades han permitido a los urbanistas comprender mejor las dinámicas de las ciudades, identificar áreas clave de intervención

y tomar decisiones informadas sobre el uso del suelo y el desarrollo urbano (Wu *et al.*, 2020). Los drones proporcionan imágenes detalladas para analizar edificios, redes viales, vegetación o topografía a partir del tratamiento de las imágenes aéreas que se obtienen en un programa de fotogrametría, lo que combinado con SIG hace posible elaborar una cartografía detallada que permite priorizar intervenciones en áreas problemáticas (Lahoti *et al.*, 2020). La integración de estas tecnologías ha sido implementada en proyectos de planificación urbana en todo el mundo (Shao *et al.*, 2021). Por ejemplo, se ha empleado para la reconstrucción de modelos 3D de edificios en situaciones de emergencia (Zhenj *et al.*, 2018). En Singapur, se emplearon los drones para evaluar el estado de los espacios verdes urbanos y mediante SIG, poder identificar áreas susceptibles de mejora (Shahtahmassebi *et al.*, 2021). En Kota Bharu, se generaron modelos 3D para estudiar el desarrollo urbano y conservar el patrimonio cultural de la ciudad. (Noor *et al.*, 2019). Cramer *et al.* (2013) ofrece una visión general del estado del arte sobre el uso de drones por parte de algunas Agencias Nacionales de Cartografía europeas. Manyoky *et al.* (2011) describe el uso de drones para levantamientos catastrales y su comparación con métodos convencionales de adquisición de datos y Cunningham *et al.* (2011) presentan experiencias sobre el uso de drones para la cartografía catastral, centrándose en zonas rurales en Alaska. Experiencias más recientes (Calantropio *et al.*, 2021) muestran trabajos relacionados con la aplicación de estas herramientas en contextos más vulnerables, donde se trabaja en la creación y gestión de cartografía a gran escala mediante el uso de SIG y en la creación de modelados tridimensionales a partir de los datos obtenidos mediante fotogrametría.

En este artículo presentamos un enfoque para la integración de drones, fotogrametría y Sistemas de Información Geográfica en el diseño urbano, aplicado específicamente en contextos vulnerables. Si bien estas tecnologías han sido utilizadas ampliamente por organizaciones e instituciones gubernamentales en varios países para abordar temas de planificación urbana, nuestra investigación ofrece una metodología de intervención adaptado a pequeñas comunidades y aldeas, empleando tecnologías *open source* o de bajo coste, con el fin de democratizar su uso, permitiendo que comunidades con recursos limitados puedan beneficiarse de tecnologías avanzadas para su desarrollo. (Lorenzo-Cueva, 2022). Nuestro enfoque permite a estas comunidades, con el apoyo técnico de universidades locales, desarrollar la cartografía de la zona a intervenir disponiendo así de una cartografía de calidad para identificar de forma precisa las áreas más adecuadas para la implantación de sus asentamientos urbanos.

Objetivos

El estudio que se presenta a continuación se enmarca en un proyecto de investigación financiado por la Convocatoria del Ayuntamiento de Madrid *Subvenciones para proyectos de investigación en materia de Ciudadanía Global y Cooperación Internacional para el Desarrollo 2021* que se denomina “Diseño de una comunidad experimental en Makeni, Sierra Leona. Optimización de la respuesta social, ambiental, sanitaria y económica hacia la Agenda 2030”. El objetivo general del proyecto es el diseño de una pequeña comuni-

dad habitacional para diez familias, dotada de infraestructuras de agua y saneamiento en un área periurbana de la ciudad de Makeni (Sierra Leona), conocida como corredor Panlap-Kunsho, que incluye las aldeas denominadas Yoni, Yelisandra, Makpr, Mile, Worreh y Kunsho. (Perea y Arana, 2023). El diseño de esta comunidad experimental sostenible supone un recorrido transversal hacia la Agenda 2030, desde el papel esencial que juegan las ciudades y con un enfoque participativo y equitativo (Perea, Arana y Salas, 2018) en todo el proceso. Para ello, se sigue una metodología cuantitativa, aplicada previamente en distintos barrios y aldeas del entorno de Makeni (Perea, 2015), recogiendo en diez elementos de Habitabilidad Básica los componentes críticos a considerar.

Nuestra participación en el proyecto surgió al comprobarse la falta de una cartografía de la zona a intervenir sobre la que se pudieran basar decisiones informadas sobre la ubicación de la futura comunidad habitacional. Con este fin, se solicitó nuestra participación como Laboratorio de Fabricación Digital de la Universidad San Pablo-CEU (Fab Lab Madrid CEU), donde desarrollamos una línea de investigación denominada *Tecnologías para el Desarrollo*, en la cual exploramos distintas tecnologías en el campo de la representación gráfica para su aplicación en contextos vulnerables. Para este proyecto en concreto, propusimos el empleo de herramientas digitales de sencillo uso y bajo coste como respuesta adecuada a los recursos de los que se disponía y acorde a su aplicación en un contexto vulnerable, con la intención de que los agentes participantes, entre los que se encuentra la Universidad de Makeni (UNIMAK) pudieran emplear en el futuro estas herramientas con autonomía para futuros proyectos. Por tanto, los objetivos específicos asumidos por nuestro grupo de investigación se centraron en la investigación y desarrollo de una metodología que permitiera emplear tecnologías de bajo coste para la representación gráfica en el campo de la planificación urbana en contextos vulnerables.

En concreto, nuestra aportación se ha centrado en el uso de drones de bajo coste, fotogrametría y Sistemas de Información Geográfica *open source* para la creación de una cartografía digital de la zona a intervenir que apoyara las acciones de planificación urbana a llevar a cabo. Se ha explorado de qué modo la integración de estas tecnologías puede contribuir a la mejora en la toma de decisiones en la planificación urbana, enriqueciendo las prácticas convencionales mediante la elaboración de una cartografía digital que superpone, por un lado, los datos abiertos proporcionados por las administraciones locales, por otro lado, el primer catastro digital realizado a lo largo de estos años por estudiantes y profesores de la Universidad de Makeni y la Universidad San Pablo-CEU y finalmente, los datos obtenidos a través de las fotografías aéreas realizadas con un dron y su tratamiento posterior con un programa de fotogrametría.

Metodología

La metodología que se ha empleado contempla varias etapas. En primer lugar, se ha realizado un trabajo de investigación para localizar fuentes de datos abiertos publicados por el Gobierno de Sierra Leona y se ha extraído información de diversas plataformas online, donde se ha recopilado gran cantidad de información y datos en abierto georreferenciados

para ser utilizados en la elaboración de la cartografía. En segundo lugar, al constatarse que la cartografía que nos facilitaban no proporcionaba suficiente información para el objetivo señalado, se decidió generar una nueva cartografía empleando un dron para tomar fotografías aéreas de la zona a intervenir. En tercer lugar, empleando un software de fotogrametría, se generaron los modelados tridimensionales a partir de los cuales extraer las ortofotos y las imágenes DEM. Y finalmente, se llevó toda esta información a QGIS, un sistema abierto de información geográfica que permite desarrollar cartografía para el análisis y visualizaciones de datos que han ayudado en la fase de toma de decisiones informadas en el proceso de planificación urbana. Se describen a continuación en detalle, cada una de las fases metodológicas.

Primera fase: recopilación de información y datos georreferenciados para la cartografía

Durante la primera fase metodológica se ha extraído información de diferentes fuentes de datos abiertos, como el portal Sistema Integrado de Información Geográfica (GoSL, Integrated GIS Portal), una plataforma interactiva que vincula conjuntos de datos GIS proporcionados por el Gobierno de Sierra Leona creada con el fin de ayudar en la planificación urbana del país, ofreciendo además los datos en abierto para su consulta. También se ha recopilado información del Sistema Integrado de Riesgos (HARPIS, Hazard And Risk Profile Information System), que integra Sistemas de Información Geográfica (SIG), Sistemas de Información para la Gestión (MIS) y tecnologías de recogida de datos móviles, ofreciendo una plataforma de servicios web diseñados para recopilar, gestionar, visualizar y mapear diferentes aspectos relacionados con los riesgos de desastres, peligros, vulnerabilidad, exposición y gestión de desastres en Sierra Leona.

Figura 1. Cartografía creada con las plataformas Sierra Leone Integrated GIS Portal, Hazard and Risk Profile Information System y Climate Information, Disaster Management and Early Warning System. Fuente: Elaboración propia.

Además, se ha empleado información recogida en la plataforma Climate Information, Disaster Management and Early Warning System (CIDMEWS) de Sierra Leona, una herramienta web basada en SIG que permite recopilar, mapear y analizar manera intuitiva y accesible información climática, datos sobre gestión de desastres y recursos relacionados con alertas tempranas en todo el país, diseñada para ser empleada desde cualquier dispositivo. Se emplearon también imágenes satelitales a través de la plataforma USGS Earth Explorer, necesarias para el análisis geoespacial de la ciudad de Makeni. Finalmente, tuvimos acceso a varios conjuntos de datos relativos a Sierra Leona actualizados a día de hoy a través de la organización Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT), que utiliza los datos abiertos de OpenStreetMap (OSM) para apoyar acciones humanitarias mediante la elaboración de mapas colaborativos que puedan ayudar en la respuesta a desastres, así como al apoyo a comunidades vulnerables. Toda esta información se completó con la cartografía que se había ido elaborando en los últimos años a través de varios proyectos de colaboración entre investigadores de la Universidad San Pablo-CEU y la Universidad de Makeni (UNIMAK). Tras la primera etapa se constató que, en la zona periurbana de la ciudad de Makeni donde se centraba el proyecto, denominada el corredor Panlap-Kunsho, la información de la que se disponía y se había logrado recoger era muy escasa. Las fotografías aéreas existentes nos proporcionaban algo de información sobre las edificaciones existentes, pero no nos aportan datos sobre la topografía del lugar. El proyecto requería de la definición de un área en la que intervenir y era necesario crear una cartografía de la zona que ayudaría a la toma de decisiones necesaria para afrontar con garantías el diseño urbano. A partir de estas premisas, desde el laboratorio de fabricación digital propusimos la integración de tecnologías digitales de bajo coste para la representación arquitectónica, como medio para la representación del territorio, con el fin de disponer de información cartográfica de calidad que pudiera mejorar la fase de toma de decisiones por parte de los agentes implicados.

Segunda fase: fotografía aérea empleando drones de bajo coste

Si bien es cierto que se disponía de imágenes satelitales de la zona del corredor, la resolución no tenía suficiente calidad como para trabajar con ellas en fases posteriores de la investigación. Así, con la intención de mejorar la fiabilidad de las imágenes, para basar las decisiones de planeamiento urbano en datos certeros y actualizados, iniciamos esta fase en la que obtuvimos imágenes fotográficas de alta calidad empleando un dron de bajo coste en las aldeas del corredor Panlap-Kunsho; más concretamente en Yoni, Yelisandra, Makpr, Mile, Worreh y Kunsho.

El uso de drones en la planificación urbana permite capturar imágenes aéreas detalladas y actualizadas de zonas específicas, proporcionando información precisa. Un dron o vehículo aéreo no tripulado es una aeronave sin un piloto humano a bordo manejado por control remoto por un operador ubicado en tierra o en otro vehículo, o incluso de forma autónoma mediante un ordenador. Hoy en día, los drones se han convertido en una herramienta útil para la elaboración de cartografía, debido a su pequeño tamaño y facilidad de manejo, así como a su capacidad para integrar cámaras fotográficas. Gracias a ellas, los drones pueden realizar fotografías aéreas de alta resolución útiles para crear levantamientos to-

pográficos o para fabricar modelos tridimensionales de un área determinada. Cuando el uso de imágenes satelitales para la planificación urbana no es útil, porque las imágenes no disponen de la suficiente resolución, como es nuestro caso, las imágenes realizadas con drones pueden ayudar a crear planos topográficos más precisos.

En este sentido, cabe mencionar un proyecto de aplicación del uso de drones para la realización de modelados tridimensionales en el campo del patrimonio arquitectónico (Zheng y Yingying, 2018), en la que se comparaba el uso de drones y un software de fotogrametría con el empleo de Ground Control Points (GCP) y Escaneo Láser Terrestre (TLS). Los resultados destacan la precisión del modelo derivado de las fotografías realizadas con drones para fines topográficos. Otro estudio (Sun y Cao, 2015) ha demostrado el potencial de la integración de drones y estaciones de datos, para su aplicación en la creación de documentación a emplear en el campo del patrimonio arquitectónico, al permitir superar las limitaciones del escaneo láser, que, aunque ofrece una alta precisión y un flujo de trabajo bastante sencillo, está limitado a proyectos con un alto presupuesto, debido a su coste. El uso de métodos fotogramétricos de registro aéreo y terrestre utilizando un mini dron en lugares de los que no se dispone información o que se encuentran temporalmente inaccesibles (Trizzino, Caprioli, Mazzone y Scarano, 2017) también ha demostrado ser prometedor, debido al bajo coste, flexibilidad y fácil manejo de estos dispositivos. Finalmente, cabe mencionar también las investigaciones que se llevaron a cabo a partir de un proyecto (Lorenzo-Cueva, Lorenzo y Chamorro, 2019) que exploraba el uso de drones, tecnologías de modelado 3D y fabricación digital para documentar sitios arqueológicos, fomentando el estudio del patrimonio cultural.

En base a estos casos previos y a nuestra experiencia, decidimos proponer el uso de drones, por primera vez, en este contexto especialmente vulnerable. Si bien contábamos con experiencia en el empleo de drones para la fotografía aérea, empleando algunos que fabricamos íntegramente en el laboratorio de fabricación digital, para este proyecto hemos empleado un dron comercial de bajo coste. Se trataba de un DJI Mini, un dron con cámara, compacto y ligero con vídeo 4K HDR integrado para una mayor precisión en la captura de datos. Se trataba, además, de un diseño plegable con menos de 249 gramos de peso, pero con una batería que nos ha permitido un tiempo máximo de vuelo considerable (unos treinta minutos aproximadamente), lo cual ha sido suficiente para poder realizar un número de tomas adecuadas para utilizar en el programa de fotogrametría. Por otra parte, el dron admitía fotos aéreas de 12 Mp. y disponía de un *gimbal* motorizado de tres ejes que ha proporcionado una estabilidad superior de la cámara y ha sido capaz de realizar disparos más fluidos. Además, el controlador de vuelo mantenía una conexión de vídeo de alta definición que alcanzaba los dos kilómetros de distancia. Por todas estas características y por su precio, no excesivamente elevado, lo usamos para realizar las fotografías.

Para ello fue necesaria la realización de varios vuelos sobre la zona. El objetivo era disponer de imágenes con alto nivel de detalle y nitidez, por lo que se decidió volar el dron en un día soleado con buena luz que permitiera bajar el ISO y usar una velocidad de obturación alta, lo que incidió en la reducción del grano de las imágenes y el desenfoque de movimiento. Un solo vuelo no fue suficiente para conseguir imágenes suficientes para hacer un buen modelado tridimensional y fueron necesarios varios vuelos adicionales sobre la zona para sacar fotografías oblicuas que mejoraran la calidad del modelado final. Se realizaron

imágenes manteniendo una superposición de hasta un 70% de la zona central, para asegurar que el programa de fotogrametría pudiera identificar una gran cantidad de puntos. Esto ha supuesto realizar una gran cantidad de imágenes, pero nos ha permitido realizar modelados tridimensionales de buena calidad.

Tercera fase: el empleo de fotogrametría a partir de fotografías aéreas de la zona

En esta fase metodológica empleamos fotogrametría para crear los modelados tridimensionales de todas las aldeas del corredor Panlap-Kunsho, a partir de los cuales extraer información necesaria para realizar la cartografía en QGIS. La fotogrametría es una tecnología que permite obtener información fiable sobre objetos físicos o sobre el entorno a través del proceso de registro, medición e interpretación de imágenes fotográficas. (Clavo, 1985). Un caso especial, conocido como estereofotogrametría, consiste en estimar las coordenadas 3D de puntos en un objeto, empleando mediciones realizadas en dos o más imágenes fotográficas tomadas desde diferentes posiciones. Los puntos comunes se identifican en cada imagen, ya que se puede construir una línea de visión desde la ubicación de la cámara hasta el punto del objeto y es la intersección de estos rayos lo que determina la ubicación del punto. Esta tecnología está emergiendo como una técnica de medición muy útil y hoy en día, se están desarrollando programas basados en técnicas de fotogrametría, como los que hemos utilizado para procesar las imágenes geolocalizadas tomadas con un dron. A través de esta técnica se obtienen modelos 3D que permiten una mejor visualización del área, además de ser útiles para generar información cartográfica y para la toma de decisiones en el planeamiento o como materiales de apoyo para la divulgación científica (Acosta y Jiménez, 2014).

Para crear los modelos tridimensionales de las aldeas del corredor Kunsho-Panlap hemos utilizado dos programas diferentes: Meshroom/Alice Vision y Autodesk Recap buscando analizar cuáles nos proporcionaban los mejores resultados. Meshroom/Alice Vision (Rey y Delbracio, 2014; Yu & Morel, 2011 y Li, Wang, Tian & Ding, 2015) es un software gratuito de fotogrametría de código abierto con una interfaz de usuario intuitiva que se construyó sobre un marco llamado Alice Vision, que fue el resultado de la cooperación entre varias empresas y dos laboratorios ubicados en la Ecole des Ponts Paris-Tech y el Centre Scientifique et Technique du Batiment, en Francia. El funcionamiento es muy intuitivo y permite, tras cargar las imágenes, la creación de la nube de puntos, la malla y finalmente, con un algoritmo, la superposición de la textura sobre el modelo 3D y la generación de la ortofoto y la DEM. El segundo software utilizado para la reconstrucción ha sido Autodesk Recap, un software de reconstrucción de fotogrametría que opera en la nube, gracias a los servidores de Autodesk, permitiendo trabajar en el procesado de gran cantidad de imágenes con equipos sencillos.

A partir de estos programas se han obtenido los datos necesarios para crear la cartografía en QGIS. En primer lugar, se obtuvieron los modelados tridimensionales de las aldeas del corredor en cuatro etapas sucesivas. En la primera, la fase de alineación de la cámara, se encontraron los puntos comunes de las fotografías, así como la posición de la cámara para cada imagen. A partir de ahí, se creó una nube de puntos que representan los resultados

de la alineación de las fotos y un conjunto de posiciones de cámara. La nube de puntos se puede exportar para su uso en otros programas, pero en este caso, se utilizó para la construcción de un modelado tridimensional, sobre la cual se aplicó una textura hiperrealista. Por un lado, hemos obtenido un modelo digital de elevación (DEM, por sus siglas en inglés) a partir del cual hemos obtenido las curvas de nivel de las zonas a estudiar. Los DEM son representaciones rasterizadas de la topografía terrestre, en la que cada celda de una cuadrícula regular almacena un valor numérico correspondiente a la altitud del terreno en un punto específico, respecto a un datum de referencia. Estos modelos se utilizan generalmente en análisis geospaciales debido a su capacidad para derivar información topográfica, como pendientes, orientaciones y cuencas hidrográficas. Por otro lado, también hemos obtenido las ortofotografías, imágenes digitales rectificadas por los desplazamientos causados por la inclinación del sensor y el terreno referenciadas a un sistema de proyección cartográfica, por lo que tiene las características geométricas de un plano y es posible calcular distancias y medir sobre ellas.

Figura 2. Modelos digitales de elevación (DEM) y ortofotografías de las aldeas del corredor Panlap-Kunsho.

Cuarta fase: Sistemas de Información Geográfica para realizar la cartografía

En la última fase metodológica hemos empleado los datos extraídos tras la primera fase y los modelos DEM y las ortofotografías de la fase anterior para crear una cartografía digital utilizando un software conocido como Quantum Geographic Information System (QGIS) (Flenniken, Stuglik y Iannone, 2020). Con esta herramienta metodológica hemos sido capaces de organizar la información recopilada, desarrollar un análisis del contexto y generar una cartografía que ayude en la toma de decisiones sobre el mejor lugar para ubicar la comunidad habitacional.

QGIS es un programa intuitivo que permite analizar y editar información, además de exportarla en diferentes formatos. También es capaz de vincular planos a bases de datos y crear visualizaciones que permiten la interacción entre ambos y la geolocalización de la información. El motivo por el cual se ha empleado QGIS en la elaboración de la cartografía en lugar de emplear un programa de diseño asistido por ordenador (CAD), son las ventajas que brinda esta tecnología. Por un lado, en CAD las capas de información son entidades independientes, mientras que en GIS están asociadas a tablas que contienen una gran cantidad de datos y pueden superponerse fácilmente. Por eso la información en GIS son datos dinámicos, no estáticos como en CAD, y pueden modificarse a medida que cambian los datos, permitiéndonos trabajar con información actualizada en tiempo real. Además, el entorno CAD está basado en un plano, mientras que GIS es esférico. Eso significa que la información en GIS está georreferenciada y organizada de acuerdo con un Sistema de Referencia de Coordenadas.

El objetivo de esta fase ha sido estudiar, empleando estas tecnologías, cuál sería el mejor emplazamiento en la zona del corredor Panlap-Kunsho para ubicar la comunidad experimental de diez familias, junto a un pozo y dotándola además de infraestructuras de saneamiento. En QGIS pudimos superponer información de CAD recogida durante varios años en sucesivos viajes a la ciudad de Makeni incluyendo, además, entrevistas, encuestas y cuestionarios que fueron georreferenciados, así como información de bases de datos publicadas en abierto. Con todo ello elaboramos la cartografía en QGIS abordando cuatro escalas que han cubierto Sierra Leona, Makeni, el área periurbana conocida como corredor Panlap-Kunsho y cada una de las aldeas.

En relación con la escala territorial, se elaboró un plano de Sierra Leona en QGIS incluyendo los distritos de Makeni, la topografía, la trama urbana y los cauces naturales de agua. En cuanto a la escala urbana, se realizaron planos de la ciudad de Makeni y su relación con el corredor Panlap-Kunsho. Finalmente, se prepararon, también, planos de cada una de las aldeas, en los que incluimos información relativa a la topografía, el área urbana y las infraestructuras de agua y saneamiento, así como información georeferenciada sobre datos recogidos en cuestionarios realizados en el trabajo de campo. Tras la elaboración de los planos y el estudio realizado, se tomó la decisión de seleccionar la aldea de Worreh como el mejor emplazamiento para ubicar la comunidad experimental. La información cartográfica también se utilizó para comenzar con las labores de delimitación de la parcela y para fijar adecuadamente la localización del pozo de agua potable y las infraestructuras de saneamiento vinculadas a la comunidad.

Figura 4. Plano de Worreh (Makeni) generado en QGIS con las curvas de nivel, las edificaciones y la localización de la parcela de la comunidad experimental. Elaboración: María Sánchez Bayo.

Conclusiones

La investigación ha puesto de manifiesto cómo la integración del uso de drones de bajo coste empleados para tomar fotografías aéreas de las distintas aldeas del corredor Panlap-Kunsho, el uso de un programa de fotogrametría para crear modelos tridimensionales fotorrealistas, ortofotografías y elevaciones y el empleo de QGIS para generar una cartografía digital con datos fiables y actualizados pueden emplearse en entornos vulnerables, como el caso que se expone en el presente artículo, convirtiéndose en herramientas de enorme utilidad para la toma de decisiones en el planeamiento urbano. La cartografía tenía como finalidad la toma de decisiones sobre la aldea del corredor más apropiada para la definición de la parcela en la que construir la comunidad de diez viviendas y las infraestructuras de agua y saneamiento adecuadas, basándose para ello en el estudio de varios factores.

En primer lugar, el acceso a agua potable lo que fue posible gracias a disponer en la cartografía de la ubicación precisa de cursos de agua y cauces fluviales en la zona. Gracias a ello, se pudo localizar la mejor ubicación para un pozo que permitiera el abastecimiento de la

comunidad. En segundo lugar, la topografía del lugar, que fue posible determinar gracias al empleo de los modelos digitales de elevación, los cuales nos facilitaron información precisa de cada una de las aldeas del corredor. Esto llevó a seleccionar un área con pendientes moderadas que facilitarían a los futuros usuarios la autoconstrucción de sus viviendas. En tercer lugar, la detección de áreas propensas a inundaciones o cercanas a cursos fluviales que pudieran representar un riesgo para la comunidad. Y finalmente, la delimitación de la parcela y las dimensiones que nos permitió, además, establecer el área en el cual ubicar las letrinas de la comunidad. Éstas se situaron teniendo en cuenta su distancia con respecto al pozo para prevenir la contaminación de las aguas subterráneas, pero también asegurando que estuvieran lo suficientemente cerca de las viviendas para facilitar su uso seguro, especialmente considerando a los usuarios más vulnerables, las mujeres y los niños.

La cartografía ha ayudado a tener un conocimiento del área a estudiar suficientemente profundo como para definir una parcela en la que intervenir con garantías de éxito para esta pequeña comunidad de diez familias. Nuestra aportación, en cuanto a la definición de un flujo de trabajo adecuado a las condiciones del proyecto y su aplicación por vez primera en este contexto vulnerable ha ayudado al resto del equipo en su labor como planificadores urbanos definiendo la ubicación de la comunidad.

La parcela finalmente se ubicó en Worreh, se facilitó a las familias la propiedad del terreno, se ha construido un pozo en una zona en la cual se ha encontrado agua potable a una profundidad de doce metros y se han construido en una zona apropiada y alejada de las fuentes de agua potable las infraestructuras de saneamiento (letrinas) necesarias para dar servicio a la comunidad. La comunidad se ha diseñado siguiendo un sistema de autoconstrucción, habitual en la ciudad de Makeni y el proyecto de investigación-acción se ha cerrado con los objetivos iniciales cumplidos. Con todo ello ha quedado demostrado que la metodología empleada en la que se combinan tecnologías de bajo coste, como drones y software de fotogrametría, con herramientas avanzadas como QGIS y datos abiertos, puede proporcionar soluciones efectivas para la planificación urbana en contextos vulnerables. Esta metodología integrada ofrece una hoja de ruta replicable para abordar problemas similares en otras regiones con limitaciones de recursos, promoviendo la sostenibilidad y la participación comunitaria en el desarrollo urbano.

Agradecimientos:

El trabajo que se presenta en este artículo ha sido financiado por la Convocatoria del Ayuntamiento de Madrid “Subvenciones para proyectos de investigación en materia de Ciudadanía Global y Cooperación Internacional para el Desarrollo 2021” destinado al Proyecto de Investigación titulado: Diseño de una comunidad experimental en Makeni, Sierra Leona. Optimización de la respuesta social, ambiental, sanitaria y económica hacia la Agenda 2030.

Bibliografía:

- Acosta, G. & Jiménez, G. (2014). "La fotogrametría digital mediante dron como alternativa en el registro topográfico de sitios arqueológicos". *Actas del IV Coloquio Internacional de Arqueometría del Instituto de Investigaciones Antropológicas*, UNAM.
- Calantropio, A., Chiabrando, F., Comino, J., Lingua, A. M., Maschio, P. F., and Juskauskas, T.: (2021). "UP4DREAM Capacity Building Project: UAS Based Mapping IN Developing Countries", *Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci.*, XLIII-B5-2021, 65–72.
- CIDMEWS, *Climate Information, Disaster Management and Early Warning System*, Sierra Leona. <https://www.cidmews-sl.solutions/>
- Clavo, L. D. (1985). *Apuntes de fotogrametría*. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Topográfica, Universidad Politécnica de Madrid.
- Cramer, M., Bovet, S., Gültlinger, M., Honkavaara, E., McGill, A., Rijdsdijk, M., Tabor, M., Tournadre, V., (2013). "On the use of RPAS in national mapping, the EuroSDR point of view". *ISPRS. Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inform. Sci.* XL-1/W2, 93–99.
- Cunningham, K., Walker, G., Stahlke, E., Wilson, R., (2011). "Cadastral audit and assessments using unmanned aerial systems". *ISPRS. Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inform. Sci.* XXXVIII-1/C2, 213–216.
- Flenniken, J. M., Stuglik, S. & Iannone, B. V., (2020). *Quantum GIS (QGIS): An Introduction to a Free Alternative to More Costly GIS Platforms*. Universidad de Florida.
- Gobierno de Sierra Leona, GSL (2019) *National Innovation & Digital Strategy (2019–2029): Digitization for all: Identity, Economy, and Governance*. Directorate of Science, Technology and Innovation.
- GoSL, *Integrated GIS Portal*, Sierra Leona. <https://gis.dsti.gov.sl/#>
- HARPIS, *Hazard and Risk Profile Information System*, Sierra Leona. <https://www.harpis-sl.website/>
- HOT, *Humanitarian OpenStreetMap Team*. Open Mapping Hub, West and Northern Africa (WNA Hub). <https://data.humdata.org/dataset/cod-ab-sle>
- Lahoti, S.; Lahoti, A.; Saito, O. (2020). "Application of unmanned aerial vehicle (UAV) for urban green space mapping in urbanizing Indian cities". *Unmanned Aerial Vehicle: Applications in Agriculture and Environment*; Springer: pp. 177–188.
- Li, Y., Wang, S., Tian, Q. & Ding, X. (2015). "A Survey of Recent Advances in Visual Feature Detection". *Neurocomputing* v. 149, pp. 736–751.
- Lorenzo-Cueva, C., Lorenzo, E. & Chamorro, E. (2019). "Using Drones, 3D Modeling and Digital Fabrication Technologies to Promote Architectural Heritage: a Case Study". *Proceedings of the 12th annual International Conference of Education Research and Innovation*: pp. 3565-3571. <https://library.iated.org/view/LORENZO2019USI>
- Lorenzo-Cueva, C. (2022). "Using GIS in Urban Planning: Improving Water and Sanitation Facilities in Vulnerable Contexts". *Nichos de vanguardia en la investigación, la innovación y la transferencia académicas*, Biblioteca Nueva. <http://hdl.handle.net/10637/15600>.
- Lorenzo-Cueva, C. (2023). "Tecnologías para favorecer la participación social en la planificación urbana en contextos de bajos recursos: el caso de Sierra Leona". *Arquitectonics, Land and Society*, 34, pp. 87-109. <https://upcommons.upc.edu/handle/2117/407271>

- Manyoky, M., Theiler, P., Steudler, D., Eisenbeiss, H., 2011. "Unmanned aerial vehicles in cadastral applications". *Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci.* XXXVIII-1/C22, 57–62.
- Noor, N.M.; Abdullah, A.A.A.; Abdullah, A.; Ibrahim, I.; Sabeek, S. (2019). "3D city modeling using multirotor drone for city heritage conservation". *Plan. Malays*, 17, pp. 338–349.
- Perea, L. (2015), *Hacia un análisis cuantitativo de la ciudad informal. Una aproximación desde la habitabilidad básica y la experiencia en Makeni, Sierra Leona*, Universidad Politécnica de Madrid. <http://oa.upm.es/39873/>
- Perea, L.; Arana, J. y Salas, A. (2018). "Grandes retos y aplicación de herramientas participativas en la planificación de la ciudad informal. El caso de Makeni, Sierra Leona", *Revista Urbano*, Universidad Bio-Bio.
- Perea, L. y Arana, J. *Diseño de una comunidad experimental en el corredor Panlap-Kunsho (Sierra Leona)*. Conarquitectura Ediciones.
- Rey, I. y Delbracio, M. (2014). "Anatomy of the SIFT Method", *Image Processing*, v.4 pp. 370–396. <https://doi.org/10.5201/ipol.2014.82>
- Shahtahmassebi, A.R.; Li, C.; Fan, Y.; Wu, Y.; Gan, M.; Wang, K.; Malik, A.; Blackburn, G.A. (2021). "Remote sensing of urban green spaces: A review". *Urban For. Urban Green.*, 57, 126946.
- Shao, H.; Song, P.; Mu, B.; Tian, G.; Chen, Q.; He, R.; Kim, G. (2021). "Assessing city-scale green roof development potential using Unmanned Aerial Vehicle (UAV) imagery". *Urban For. Urban Green.* 57.
- Sun, Z y Cao, K. (2015). "Data Processing Workflows from Low-cost Digital Survey to Various Applications: three Case Studies of Chinese Historic Architecture". *Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci.*, pp. 409-416. <https://doi.org/10.5194/isprsarchives-XL-5-W7-409-2015>.
- Trizzino, R., Caprioli, M., Mazzone, F. & Scarano, M. (2017). "Applications of UAV Photogrammetric Surveys to Natural Hazard Detection and Cultural Heritage Documentation". *Proceedings of the EGU General Assembly Conference Abstracts*, 19, p. 18091.
- Wu, C.; Hsiao, M.; Chang, C. "Utilizing UAV for 3D Map for urban land use in Tainan City, Taiwan". (2020). *Proceedings of the 2nd IEEE Eurasia Conference on Biomedical Engineering, Healthcare and Sustainability (ECBIOS)* Tainan, Taiwan, 29–31; pp. 5–7.
- Yu, G. y Morel, J. M. (2011). "ASIFT: An Algorithm for Fully Affine Invariant Comparison", *Image Processing*, 1, pp. 11–38. <https://doi.org/10.5201/ipol.2011.my-asift>
- Zheng S. y Yingying, Z. (2018). "Using Drones and 3D Modeling to Survey Tibetan Architectural Heritage: A Case Study with the Multi-Door Stupa", *Sustainability, MDPI*, 10(7), pp. 1-14.
- Zheng, X.; Wang, F.; Li, Z. A (2018) "Multi-UAV cooperative route planning methodology for 3D fine-resolution building model reconstruction". *ISPRS J. Photogramm. Remote Sens.*, 146, pp. 483–494.

Abstract: This article presents the work carried out in a funded research project, which employs the integrated application of drones, photogrammetry, and Geographic Information Systems (GIS) for the diagnosis and urban planning in a small community in the city of Makeni, Sierra Leone. A methodology has been developed using low-cost technologies for the creation of a digital cartography to support conventional practices in the field of urban planning. This methodology integrates open data provided by public administrations, information collected during fieldwork, and data obtained through photogrammetry using aerial photographs taken with a drone.

Keywords: Urban Planning - Drones - Geographic Information System (GIS) - Photogrammetry

Resumo: Este artigo apresenta o trabalho realizado em um projeto de pesquisa financiado, que utiliza a aplicação integrada de drones, fotogrametria e Sistemas de Informação Geográfica (SIG) para o diagnóstico e planejamento urbano em uma pequena comunidade da cidade de Makeni, em Serra Leoa. Foi desenvolvida uma metodologia utilizando tecnologias de baixo custo para a criação de uma cartografia digital que apoiasse práticas convencionais no campo do planejamento urbano. Esta metodologia integra dados abertos fornecidos pelas administrações públicas, informações coletadas durante o trabalho de campo e dados obtidos por fotogrametria utilizando fotografias aéreas tiradas na área com um drone.

Palavras chave: Planejamento Urbano - Drones - SIG (Sistemas de Informação Geográfica) - Fotogrametria

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
